

Die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges auf die kirchenmusikalische Ausbildung der Bevölkerung, hier am Beispiel von Johann Rosenmüller und Sebastian Knüpfer, dem späteren Thomas-Kantor in Leipzig

Sven Mildner¹

¹ Briesnitzer Höhe 28, 01157 Dresden, Germany

25 October 2024

Abstract

Die vorliegende Arbeit soll die Rolle der Kirchenmusik in Mitteldeutschland im Kontext des Dreißigjährigen Krieges untersuchen, insbesondere in Hinblick auf die Biografien von Johann Rosenmüller und Sebastian Knüpfer. Die Frage, ob Rosenmüller als designierter Thomaskantor einer politisch-konfessionellen Intrige zum Opfer gefallen sein könnte, dient als Ausgangspunkt der Untersuchung, und soll des weiteren die komplexe Funktion der Kirchenmusik im Spannungsfeld zwischen protestantischer und katholischer Vorherrschaft beleuchten. Die katholische Liga bzw. ist hier gegen Ende des Krieges zunehmend von der Habsburger-Monarchie zu sprechen, nutzte Musik als wirkungsvolles Instrument der Rekatholisierung, insbesondere aber auch zur symbolischen Machtdemonstration. Der neu gewonnene kulturelle Einfluss diente ganz selbstverständlich aber auch dem Machterhalt, insbesondere in städtischen Zentren wie Leipzig, von denen entsprechende Impulse vermutlich auf das übrige Land ausgehen sollten.

Betrachtet werden in dieser Arbeit die gesellschaftlichen und religiösen Gegebenheiten in Mitteldeutschland und dem Egerland, um davon ausgehend Rückschlüsse ziehen zu können, wie die katholischen Machthaber Kirchenmusik zur kulturellen Prägung einsetzten und wie sie entsprechend an Einfluss gewinnen konnten. Die kirchenmusikalische Praxis wurde im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges zu einem zentralen Ausdrucksmittel, um das kulturelle Fundament des Protestantismus zu destabilisieren und zugleich die emotionale Bindung an den Katholizismus zu fördern. Die Arbeit verdeutlicht deshalb auch, wie Musik innerhalb der protestantischen Gemeinschaften als identitätsstiftendes Element fungierte und wie Kirchenmusiker als kulturelle Vermittler im Spannungsfeld konfessioneller Auseinandersetzungen agierten.

Key words: Johann Rosenmüller – Sebastian Knüpfer – Tobias Michael – Leipzig – Asch im Egerland – Kirchenmusik – Dreißigjähriger Krieg – Thomaner-Chor – Thomas-Kantor – katholische Liga – Habsburger-Monarchie – Sachsen – Heinrich Schütz – Magdeburger Bluthochzeit – Schlacht am Weißen Berg – Rekatholisierung – Katholizismus – Protestantismus

1 Einführung

Die nachfolgende Ausarbeitung wurde unter Zuhilfenahme der künstlichen Intelligenz "Chat-GPT" verfasst, wobei der gesamte nachfolgende Abschnitt 2 das Ergebnis der gestellten Anfrage darstellt. Die Informationen der KI Ausgabe wurden durch den Autor nicht weiter gegen geprüft oder mit wissenschaftlichen Quellen belegt, da sie in der vorliegenden Veröffentlichung nur dazu dienen sollen, einen allgemeinen geschichtlichen Überblick zu erlangen.

In Bezug auf das vorliegende Thema ist die Quellenlage leider recht dünn gesät, so dass hier zunächst ein allgemeines Verständnis über die weiteren historischen Umstände erlangt werden muss. Allerdings ist es möglich, dass im ausgegebenen Chat-GPT Text auch grobe Ungenauigkeiten vorzufinden sind, die einer tieferen Recherche nicht standhalten würden. Wie bereits angedeutet, ist das Ziel dieses Abschnittes 2 hier vielmehr aber auch, zunächst einen allgemeinen und eher groben Einblick in die gesellschaftlichen Verhältnisse zu erlangen, wie sie in Mitteldeutschland bzw. speziell

auch im angrenzenden Egerland vor, während und nach dem Dreißigjährigen Krieg vorherrschten. Die Chat-GPT Ausgabe wurde dabei ohne Veränderung in dieses Dokument übernommen. Die ursprüngliche Frage dieser Ausarbeitung bestand darin, ob der angehende und bereits eingearbeitete Thomas-Kantor Nachfolger Johann Rosenmüller seinerzeit zum Opfer einer politischen Intrige geworden sein könnte, um im protestantischen Leipzig ein einflussreiches Amt neu besetzen zu können. Leipzig als eine Stadt, die im Zuge der Rekatholisierung der deutschen Fürstentümer durch die katholische Liga, und nach dem Erfolg in der Schlacht am Weißen Berg, hier wahrscheinlich ein nächstes mögliches, nicht nur militärisches Ziel dargestellt hätte, sondern auch einen wichtigen Ort, um an kultureller Einflussnahme gegenüber dem Protestantismus zu gewinnen bzw. um den Machtbereich auch kulturell zu festigen. Sachsen und die Gegend um Leipzig waren während des Dreißigjährigen Krieges stark umkämpft und in vielen Städten und Gebieten führte der Krieg zu einer erheblichen Verschiebung der Machtverhältnisse, vgl. hierzu auch die Belagerungen protestantischer Städte durch Johann T'Serclaes Graf von Tilly, bzw. hier insbesondere auch am Beispiel Magdeburgs (Magdeburger Bluthochzeit). Die Arbeit

2 Sven Mildner

soll in erster Linie also nur das allgemeine Verständnis über diese Zeit und den regionalen Kontext zusammenzufassen, in der Johann Rosenmüller und Sebastian Knüpfer beide tätig waren. Gleichsam sollen die Überlegungen des Autors bezüglich Rosenmüller und sein Umfeld zusammengetragen werden, der zunächst als Nachfolger für den Thomas-Kantor Tobias Michael vorgesehen war und der dafür eine breite Unterstützung aus Dresden und durch Heinrich Schütz erfahren hat. Sicherlich waren sowohl Johann Rosenmüller als auch Sebastian Knüpfer mehr oder weniger beide Gewinner und Verlierer dieser schlimmen und schwierigen Zeit und nur der Spielball großer Mächte, die seinerzeit über ganz Europa herrschten bzw. herrschen wollten.

2 Chat-GPT über die politischen Entwicklungen in Asch, im Egerland, dem Geburtsort Sebastian Knüpfers

2.0.1 Einleitung

Der Dreißigjährige Krieg (1618–1648) war einer der verheerendsten Konflikte in der europäischen Geschichte und hatte tiefgreifende Auswirkungen auf viele Regionen, insbesondere auf das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Die Konflikte zwischen den Habsburgern, die eine Rekatholisierung des Reiches anstrebten, und den protestantischen Fürsten führten zu einem jahrzehntelangen Krieg, der nicht nur die politische Landschaft, sondern auch das gesellschaftliche und religiöse Leben nachhaltig veränderte. Besonders betroffen war das Gebiet des Egerlandes, eine Region an der Grenze zwischen Böhmen und dem Heiligen Römischen Reich.

Die Stadt Asch, im nordwestlichen Teil des Egerlandes gelegen, stand in dieser Zeit im Spannungsfeld zwischen verschiedenen Machtansprüchen. Auf regionaler Ebene spielten lokale Adelsfamilien, die teils protestantisch, teils katholisch waren, eine wichtige Rolle. Doch auch die Habsburger als überregionale Herrscher übten großen Einfluss aus, insbesondere nach ihrer Rückeroberung protestantischer Gebiete. Zudem war die religiöse Spaltung der Region ein bedeutender Faktor, der die Bürger von Asch tiefgreifend beeinflusste. Die Rolle der Kirche in diesem Konflikt war allgegenwärtig, insbesondere durch die Einwirkung der Jesuiten, die als treibende Kraft hinter der Rekatholisierung standen.

In diesem Aufsatz wird untersucht, wie sich die Herrschaftsverhältnisse und das Leben in Asch im Egerland unmittelbar vor, während und nach dem Dreißigjährigen Krieg entwickelten. Ein besonderer Fokus liegt auf den religiösen Konflikten, der Rolle der Kirche und der Kirchenmusik, die in dieser Zeit eine wichtige Funktion sowohl als Instrument der Machtdemonstration als auch der kulturellen Identität spielte.

2.0.2 Politische und soziale Struktur in Asch

Vor dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges war Asch eine kleine, aber strategisch wichtige Stadt im Egerland, die sowohl von regionalen als auch überregionalen Machthabern beeinflusst wurde. Die Region war Teil des böhmischen Königreichs und unterstand damit formal den Habsburgern, die seit der Wahl von Ferdinand I. (1526) die böhmische Krone innehatten. Jedoch war der lokale Adel in der Verwaltung und den alltäglichen Entscheidungen der Stadt einflussreich. Verschiedene Adelsgeschlechter, die teilweise protestantisch, teilweise katholisch waren, stritten um die Vorherrschaft, wobei der katholische Einfluss vor dem Krieg eher gering

war. Asch selbst war bekannt für seine textilen Handwerke und den Handel mit angrenzenden Regionen, insbesondere nach Sachsen und Franken. Diese wirtschaftlichen Beziehungen trugen zur relativen Unabhängigkeit der Stadt bei, doch die religiösen Spannungen, die im gesamten Heiligen Römischen Reich herrschten, waren auch hier spürbar.

2.0.3 Herrschaftsverhältnisse in der Kirche

In der Zeit vor dem Krieg war die religiöse Landschaft des Egerlands und insbesondere Aschs stark von der Reformation geprägt. Seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts hatten sich die protestantischen Ideen Martin Luthers in der Region verbreitet. Viele der lokalen Adelsgeschlechter waren überzeugte Protestanten, was dazu führte, dass sich auch die Mehrheit der Bevölkerung zu dieser Glaubensrichtung bekannte. Die Kirchen in Asch wurden nach und nach protestantisch reformiert, und lutherische Prediger nahmen eine zentrale Rolle im religiösen Leben der Stadt ein. Der Einfluss der katholischen Kirche in der Region war zu dieser Zeit gering, jedoch nicht gänzlich verschwunden. Zwar waren viele Klöster und katholische Einrichtungen verlassen worden oder hatten ihren Einfluss verloren, doch die Habsburger und der katholische Klerus beobachteten diese Entwicklungen mit Sorge. Sie sahen in den protestantischen Gebieten, insbesondere in Böhmen und den angrenzenden Regionen, einen wichtigen Schauplatz für ihre Gegenreformationsbestrebungen.

2.0.4 Kirchenmusik als kulturelles Element

Die Kirchenmusik spielte in Asch eine zentrale Rolle im kirchlichen und kulturellen Leben. Während die katholische Kirche ihre Messen und religiösen Feiern mit kunstvoller polyphoner Musik begleitete, die oft von den großen Meistern der Renaissance und Frühbarockzeit wie Giovanni Gabrieli oder Orlando di Lasso beeinflusst war, entwickelte sich in den protestantischen Gemeinden eine schlichtere, aber nicht minder bedeutsame Musiktradition. Die lutherische Kirchenmusik, die auf Chorälen und Gemeindesängern basierte, war in Asch ein wesentliches Element des Gottesdienstes und trug zur religiösen Identität der Stadt bei. Martin Luther selbst hatte den Gemeindesang als wichtige Ausdrucksform des Glaubens gefördert, und diese Tradition wurde auch in Asch weitergeführt. Zudem war die Kirchenmusik nicht nur ein religiöses, sondern auch ein soziales Ereignis, das die Gemeinschaft der Gläubigen stärkte und den Zusammenhalt förderte.

Die musikalischen Traditionen der Stadt vor dem Krieg sind ein Beispiel dafür, wie Religion und Kultur eng miteinander verflochten waren und wie Musik als Instrument zur Stärkung der jeweiligen Konfession eingesetzt wurde.

2.1 Die Herrschaftsverhältnisse während des Krieges

2.1.1 Die Position der Stadt Asch im Machtgefüge des Habsburgerreichs

Mit dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges wurde Asch, wie viele andere Städte im Egerland, in die Machtkämpfe zwischen den protestantischen Fürsten und der katholischen Habsburgermonarchie hineingezogen. Nach der Niederlage der böhmischen Stände in der Schlacht am Weißen Berg (1620) festigte Ferdinand II. seine Macht über Böhmen und begann eine umfassende Rekatholisierungspolitik, die auch das Egerland und die Stadt Asch stark beeinflusste.

Ferdinand II. betrachtete den Krieg nicht nur als politischen, sondern auch als religiösen Kampf, dessen Ziel es war, die protestantischen Gebiete des Heiligen Römischen Reiches wieder dem Katholizismus zuzuführen.

Asch stand zwar an der Peripherie des Habsburgerreichs, war jedoch aufgrund seiner Grenzlage zu Sachsen von strategischer Bedeutung. Die Stadt erlebte in dieser Zeit wechselnde Besatzungen und wurde mehrfach geplündert, sowohl von kaiserlichen als auch von protestantischen Truppen. Während dieser Zeit war die Region des Egerlandes und speziell Asch den Repressalien der Kriegsparteien ausgesetzt, was zu einer schweren Belastung für die Bevölkerung führte.

2.1.2 *Der Einfluss der katholischen Liga auf die regionalen Machthaber*

Die Katholische Liga war ein militärisches Bündnis katholischer Fürsten, das 1609 als Reaktion auf die Protestantische Union gegründet wurde. Unter der Führung von Maximilian I. von Bayern und unterstützt durch die Habsburger Monarchie spielte die Liga eine entscheidende Rolle im Dreißigjährigen Krieg. Sie kämpfte nicht nur für die politischen Ziele der katholischen Fürsten, sondern verfolgte auch das Ziel, den Katholizismus in den von der Reformation betroffenen Gebieten wiederherzustellen und zu stärken.

Asch, als Teil des Egerlandes und damit unter habsburgischer Oberhoheit, spürte den Einfluss der Katholischen Liga insbesondere durch die Stärkung der katholischen Elite. Die katholische Liga unterstützte die habsburgische Politik der Rekatholisierung und half, den Katholizismus auch in Regionen wie Asch wieder zu etablieren, die vor dem Krieg mehrheitlich protestantisch gewesen waren. Dies geschah durch die Einsetzung katholischer Würdenträger und die Stärkung katholischer Adelsfamilien, die nun in den Machtstrukturen der Stadt eine dominantere Rolle spielten.

Ein konkretes Beispiel für diesen Einfluss ist die Rolle der Jesuiten, die durch die Unterstützung der katholischen Liga und der Habsburger die Kontrolle über die religiöse Bildung und Verwaltung in der Stadt übernahmen. Die Jesuiten beeinflussten nicht nur die religiöse, sondern auch die politische Landschaft, da sie in vielen Fällen enge Verbindungen zur katholischen Liga hatten und als Berater und geistliche Führungspersonen für die Machthaber in der Region dienten.

Diese enge Zusammenarbeit zwischen der katholischen Kirche, der Liga und den weltlichen Herrschern führte dazu, dass protestantische Adlige aus Machtpositionen verdrängt wurden oder zur Konversion gezwungen waren. Katholische Adlige und Beamte, die den Interessen der Liga nahestanden, erhielten wichtige Posten und übernahmen die Verwaltung der Stadt und ihrer kirchlichen Einrichtungen.

2.1.3 *Die Rolle der Jesuiten bei der Rekatholisierung*

Ein zentraler Bestandteil der Rekatholisierungsbemühungen der Habsburger war der Einsatz der Jesuiten, die bereits seit der Mitte des 16. Jahrhunderts als Speerspitze der katholischen Gegenreformation galten. Die Jesuiten wurden von der katholischen Monarchie mit der Aufgabe betraut, die protestantischen Gebiete wieder in den katholischen Glauben zurückzuführen. In Asch und dem gesamten Egerland spielten die Jesuiten eine entscheidende Rolle bei der Rückführung der protestantischen Bevölkerung zur katholischen Kirche.

Die Jesuiten gründeten Schulen und Missionsstationen,

um die Bevölkerung zu erziehen und von der „wahren“ Lehre zu überzeugen. Sie nutzten dabei sowohl religiöse als auch kulturelle Mittel. Ein wichtiges Werkzeug ihrer Mission war die Musik, die in den katholischen Messen und Andachten eine herausragende Bedeutung hatte. Die Jesuiten verstanden es, die emotionale und spirituelle Kraft der Musik zu nutzen, um die Menschen für den katholischen Glauben zu gewinnen. Sie förderten polyphone Kirchenmusik, die feierliche Atmosphäre schaffen und die Erhabenheit des katholischen Ritus unterstreichen sollte.

In Asch wurde die katholische Kirchenmusik von den Jesuiten genutzt, um die protestantischen Traditionen zu verdrängen. Da die protestantische Musiktradition vor allem auf schlichten Chorälen basierte, stellten die kunstvollen musikalischen Aufführungen der Jesuiten eine beeindruckende Alternative dar, die das Publikum in ihren Bann zog. Viele der Kompositionen, die in dieser Zeit in den katholischen Kirchen Aschs aufgeführt wurden, stammten von italienischen und süddeutschen Komponisten, die unter dem Einfluss des römischen Barock standen. Musik von Komponisten wie Claudio Monteverdi oder Heinrich Schütz könnte in dieser Zeit auch in Asch erklingen, was den Wechsel in der religiösen Kultur verstärkte.

2.1.4 *Die gewaltsame Rückkehr des Katholizismus*

Die Rückkehr des Katholizismus in Asch verlief nicht ohne Widerstand. Viele Bürger der Stadt hatten sich fest dem Protestantismus verschrieben und lehnten die Rekatholisierung ab. Doch Ferdinand II. und seine Helfer, insbesondere die Jesuiten, gingen mit Härte gegen die protestantische Bevölkerung vor. Wer sich weigerte, zum katholischen Glauben zurückzukehren, wurde enteignet, aus der Stadt vertrieben oder sogar mit dem Tod bestraft. Kirchen wurden zwangsweise wieder dem katholischen Gottesdienst übergeben, und die protestantischen Prediger, die über Jahrzehnte hinweg das religiöse Leben der Stadt bestimmt hatten, mussten fliehen oder wurden verhaftet.

Die Jesuiten nutzten diese Zeit auch, um ein Netz von Kirchen und Bildungseinrichtungen aufzubauen, die der katholischen Lehre verpflichtet waren. Ihr Einfluss auf das Bildungswesen war besonders nachhaltig, da sie die Jugend frühzeitig auf den katholischen Glauben einschworen und so versuchten, die protestantischen Traditionen der Stadt zu unterdrücken.

2.1.5 *wichtiger Einfluss auf die Kirchenmusik*

Die Kirchenmusik war ein bedeutendes kulturelles Instrument der Katholischen Liga und spielte eine wichtige Rolle in der religiösen Propaganda und der Verbreitung katholischer Lehren. Während des Dreißigjährigen Krieges und in den Jahren danach wurde die Kirchenmusik als Mittel genutzt, um die katholische Liturgie zu stärken und die Bevölkerung emotional und spirituell an den Katholizismus zu binden.

Die katholische Liga förderte insbesondere den Einsatz aufwändiger polyphoner Musik in den Gottesdiensten, die die Erhabenheit und den feierlichen Charakter des katholischen Glaubens unterstreichen sollte. In Asch wurde dies von den Jesuiten unterstützt, die es verstanden, Kirchenmusik als Mittel der Rekatholisierung einzusetzen. Die Musik in den katholischen Kirchen der Stadt orientierte sich an den großen Vorbildern der süddeutschen und italienischen Musik, die unter

4 Sven Mildner

dem Einfluss der katholischen Liga stand. Komponisten wie Orlando di Lasso, der an den bayerischen Höfen wirkte, und Giovanni Gabrieli, der in Venedig tätig war, prägten den Stil, der in den katholischen Messen aufgeführt wurde.

Die Jesuiten und die katholische Liga erkannten den Wert von Kirchenmusik als Mittel zur Förderung des katholischen Glaubens und der Rekatholisierung. Sie stellten sicher, dass die Kirchenmusiker, die in den katholischen Kirchen Aschs tätig waren, geschult wurden und Zugang zu den neuesten Kompositionen und musikalischen Stilen hatten, die aus den Zentren der katholischen Macht importiert wurden. Diese Musiker standen oft in direktem Kontakt mit den Jesuiten, die als Organisatoren und Förderer der musikalischen Bildung fungierten.

Die katholische Liga spielte somit indirekt eine Rolle bei der Förderung der Kirchenmusik in Asch, indem sie die katholischen Eliten und Jesuiten unterstützte, die dann die musikalische Praxis in den Kirchen der Stadt prägten. Protestantische Musiker, die vorher in der Stadt tätig gewesen waren, verloren ihre Anstellungen oder mussten sich an den neuen katholischen Ritus anpassen, wenn sie weiterhin als Musiker tätig sein wollten.

2.1.6 Verdrängung der protestantischen Kirchenmusik

Während die katholische Liga und die Jesuiten die katholische Kirchenmusik in Asch förderten, wurden protestantische Musiktraditionen zunehmend unterdrückt. Der Gemeindegesang, der im lutherischen Gottesdienst eine zentrale Rolle gespielt hatte, verschwand aus dem öffentlichen Raum, da die katholischen Herrscher die Kirchen wieder in katholische Hände gaben. Die Kirchenmusiker, die in den lutherischen Gemeinden tätig gewesen waren, wurden verdrängt oder gezwungen, ihre Tätigkeiten auf private Räume zu beschränken.

Die protestantische Kirchenmusik, die auf einfachen Chorälen basierte und die Beteiligung der gesamten Gemeinde förderte, passte nicht zu den Vorstellungen der katholischen Liga, die eine repräsentative, von professionellen Musikern und Chören ausgeführte Liturgie bevorzugte. Diese Entwicklung führte dazu, dass viele protestantische Musiker aus Asch und dem Egerland flohen oder ihre Tätigkeiten auf private Andachten in protestantischen Haushalten verlagerten.

2.2 Religiöse Auseinandersetzungen in Asch und Umgebung während des Krieges

2.2.1 Protestantische und katholische Einflüsse vor dem Krieg

Wie bereits erwähnt, war Asch vor dem Krieg eine überwiegend protestantische Stadt. Die religiösen Spannungen, die sich im Heiligen Römischen Reich entwickelten, waren in Asch ebenfalls deutlich zu spüren, jedoch war es der Bevölkerung bis zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges möglich, ihre lutherische Tradition weitgehend ungestört zu leben. Der Versuch der katholischen Kirche, durch den Einsatz der Jesuiten eine Rekatholisierung herbeizuführen, wurde erst mit der militärischen Unterstützung der Habsburger wirklich durchgesetzt.

2.2.2 Rekatholisierung und der Verlust protestantischer Traditionen

Mit dem Erfolg der kaiserlichen Truppen unter Ferdinand II. und der Zerschlagung des protestantischen Widerstands in Böhmen begann eine radikale Phase der Rekatholisierung. Asch, als Teil des Egerlandes, war besonders von diesen Maßnahmen betroffen. Die Jesuiten traten als strikte Verteidiger des katholischen Glaubens auf und sahen es als ihre Mission, die protestantischen Bürger zur katholischen Kirche zurückzuführen.

Die Rekatholisierung hatte tiefgreifende Auswirkungen auf das kirchliche Leben in Asch. Zunächst wurden alle protestantischen Kirchen wieder unter katholische Kontrolle gestellt. Die lutherischen Gottesdienste, die über Jahrzehnte das religiöse Leben der Stadt geprägt hatten, wurden verboten, und an ihre Stelle traten katholische Messen, die nach dem tridentinischen Ritus gefeiert wurden. Der Einfluss der Jesuiten erstreckte sich nicht nur auf die Liturgie, sondern auch auf das alltägliche Leben der Bürger. Wer nicht bereit war, sich zu fügen, musste die Stadt verlassen oder wurde von der Teilnahme am öffentlichen Leben ausgeschlossen.

2.2.3 Kirchenmusik als Mittel der Rekatholisierung

Ein besonderes Augenmerk der Jesuiten lag auf der Kirchenmusik, die sie als Mittel zur Rekatholisierung nutzten. Während in den protestantischen Gemeinden einfache Choräle gesungen wurden, die oft von der ganzen Gemeinde mitgestaltet wurden, setzten die Jesuiten auf eine kunstvoll inszenierte Musik, die das göttliche Wesen der katholischen Liturgie unterstreichen sollte. In den katholischen Kirchen Aschs erklangen komplexe, polyphone Werke, die von geschulten Chören aufgeführt wurden.

Diese musikalischen Aufführungen dienten nicht nur der Verehrung Gottes, sondern auch als Ausdruck der Macht der katholischen Kirche. Die Jesuiten wussten, dass Musik eine starke emotionale Wirkung auf die Menschen hatte, und nutzten diese gezielt, um die protestantischen Traditionen zu verdrängen. So wurde die katholische Kirchenmusik zu einem wesentlichen Bestandteil der Rekatholisierungspolitik in Asch.

2.3 Die letzten Jahre des Krieges und der Westfälische Friede

2.3.1 Der Westfälische Friede und seine Auswirkungen auf das Egerland

Mit dem Westfälischen Frieden im Jahr 1648 endete der Dreißigjährige Krieg. Dieser Friedensvertrag brachte bedeutende Veränderungen für das Heilige Römische Reich, insbesondere in religiöser und politischer Hinsicht. Der Westfälische Friede bestätigte das Augsburger Religionsfrieden von 1555 und dehnte das Recht der Religionsfreiheit auch auf die Calvinisten aus, was die konfessionellen Spannungen im Reich zumindest formal entschärfen sollte. Für die Stadt Asch bedeutete dies, dass sowohl Protestanten als auch Katholiken in ihren Rechten gestärkt wurden, doch die Realität sah oft anders aus.

Im Egerland, einschließlich Asch, waren die Habsburger bestrebt, ihre Macht zu festigen und die Rekatholisierung, die sie während des Krieges vorangetrieben hatten, zu sichern. Obwohl der Westfälische Friede Religionsfreiheit garantierte, blieben die Katholiken in Asch und den umliegenden

Gebieten dominant, da die habsburgische Herrschaft dies unterstützte. Die Jesuiten setzten ihre Arbeit fort, und viele der früheren protestantischen Kirchen blieben in katholischer Hand. Dennoch erhielten die Protestanten durch den Westfälischen Frieden die Möglichkeit, ihren Glauben unter gewissen Einschränkungen wieder auszuüben, was zu einer Art religiöser Koexistenz führte.

2.3.2 *neue Machtverhältnisse zwischen Katholiken und Protestanten*

Nach dem Westfälischen Frieden begann sich in Asch eine langsame Stabilisierung der religiösen Verhältnisse abzuzeichnen, doch die katholische Kirche blieb dank der Unterstützung der Habsburger die dominante Kraft. Viele protestantische Familien, die während des Krieges geflohen waren oder zwangsweise konvertiert hatten, kehrten in die Stadt zurück. Doch obwohl der Friede religiöse Toleranz vorsah, waren die Katholiken in der Stadt weiterhin in einer bevorzugten Position. Der Klerus, insbesondere die Jesuiten, hatte weiterhin großen Einfluss auf die Verwaltung und das kirchliche Leben.

Protestanten wurden zwar offiziell wieder in die Stadtgemeinschaft aufgenommen, doch sie standen unter strengen Auflagen und hatten begrenzten Zugang zu kirchlichen Ämtern und Schulen. In vielen Fällen wurden sie gezwungen, sich in ihren eigenen Glaubensgemeinschaften zu organisieren, außerhalb der Stadt oder in Privathäusern, da die meisten Kirchen weiterhin unter katholischer Kontrolle standen. Diese Form der religiösen Spaltung blieb noch lange bestehen und führte zu Spannungen zwischen den beiden Konfessionen.

Die Kirchenmusik spielte auch nach dem Westfälischen Frieden eine wichtige Rolle in der Stadt. Die katholische Kirchenmusik, die weiterhin von den Jesuiten gefördert wurde, behielt ihre prominente Position in den Gottesdiensten. Die Protestanten, die in ihrer Tradition der Gemeindegesänge festhielten, konnten jedoch ebenfalls ihre musikalischen Bräuche pflegen, wenn auch in einem weniger offiziellen Rahmen.

2.4 **Asch im Egerland in den ersten Jahren nach dem Dreißigjährigen Krieg**

2.4.1 *Wirtschaftliche und soziale Folgen des Krieges*

Der Dreißigjährige Krieg hatte das Egerland und Asch schwer verwüstet. Die Stadt litt unter den direkten Auswirkungen des Krieges, wie Plünderungen, Besetzungen und Zwangsrekrutierungen. Zudem führten Krankheiten, Hungersnöte und die Zerstörung der landwirtschaftlichen Infrastruktur zu einem dramatischen Bevölkerungsrückgang. Viele Höfe lagen brach, und es dauerte Jahre, bis die wirtschaftliche Aktivität wieder in Gang kam.

Der Wiederaufbau der Stadt und der umliegenden Gebiete wurde von den lokalen Adelfamilien sowie der habsburgischen Krone unterstützt, doch die Bürger trugen die Hauptlast. Die Steuern und Abgaben blieben hoch, um die Kriegsschulden zu begleichen und die Infrastruktur wieder aufzubauen. Das Verhältnis zwischen der Stadtbevölkerung und den Herrschenden war von Misstrauen geprägt, da viele Bürger den hohen Druck nach dem Krieg als Fortsetzung der Kriegsliden empfanden.

2.4.2 *Das Verhältnis zu Sachsen*

Ein interessanter Aspekt der Geschichte von Asch ist ihr Verhältnis zu Sachsen, das während und nach dem Krieg von strategischer Bedeutung war. Das Egerland, in dem Asch lag, grenzte direkt an das Kurfürstentum Sachsen, das während des Dreißigjährigen Krieges eine wichtige Rolle als protestantische Macht spielte. Sachsen war zunächst auf Seiten der protestantischen Union, wechselte jedoch später die Seiten und verbündete sich zeitweise mit den Habsburgern, um eigene territoriale Interessen zu wahren.

Asch selbst geriet während des Krieges zeitweise unter sächsischen Einfluss, insbesondere in Phasen, in denen sächsische Truppen die Region besetzten. Die Nähe zu Sachsen und die damit verbundenen Handelsbeziehungen beeinflussten auch das politische und religiöse Leben in Asch. Obwohl die Stadt formell immer Teil des Königreichs Böhmen und damit des Habsburgerreiches blieb, gab es Zeiten, in denen der sächsische Einfluss, insbesondere im protestantischen Milieu, deutlich spürbar war.

Nach dem Westfälischen Frieden normalisierten sich die Beziehungen zwischen Asch und Sachsen, und die Handelsrouten wurden wiederhergestellt. Obwohl Asch nie offiziell unter sächsischer Herrschaft stand, blieb die kulturelle und wirtschaftliche Verbindung zur sächsischen Nachbarschaft stark. Sachsen war auch ein Zufluchtsort für viele protestantische Flüchtlinge aus dem Egerland während des Krieges, und nach 1648 kehrten einige von ihnen wieder nach Asch zurück.

2.4.3 *Religiöse Koexistenz und die Wiederherstellung des öffentlichen Lebens*

In den Jahren nach dem Krieg gelang es den Bewohnern von Asch langsam, ein gewisses Maß an Stabilität zu erreichen. Der Westfälische Friede legte die Grundlage für eine religiöse Koexistenz, die jedoch nicht immer ohne Konflikte verlief. Die Katholiken, die durch die Jesuiten und die Habsburger unterstützt wurden, behielten in vielen Bereichen, insbesondere im öffentlichen Leben und der Bildung, die Oberhand.

Die Protestanten konnten jedoch durch den Westfälischen Frieden ihren Glauben offiziell ausüben, wenn auch unter eingeschränkten Bedingungen. Diese Koexistenz zwischen den beiden Konfessionen prägte das soziale und kulturelle Leben in Asch für viele Jahre nach dem Krieg. Die protestantische Kirchenmusik, die sich in Privathäusern und kleineren Gemeinden entwickelte, existierte parallel zur katholischen Tradition, die in den großen Kirchen und öffentlichen Feiern dominierte.

2.5 **Sebastian Knüpfer im Kontext seines Geburtsortes und der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg**

2.5.1 *Geboren in einer unruhigen Zeit*

Sebastian Knüpfer wurde in Asch in den letzten Jahren des Dreißigjährigen Krieges geboren. In dieser Zeit war die Stadt bereits stark von den Kriegsauswirkungen geprägt, und die Rekatholisierung durch die Habsburger und die Katholische Liga hatte begonnen, sich durchzusetzen. Als Kind einer protestantischen Familie in einer Region, die stark unter dem Einfluss der katholischen Liga stand, wuchs Knüpfer in einer komplexen religiösen Umgebung auf. Es ist wahrscheinlich, dass seine Familie entweder nach dem Krieg in die Stadt

6 Sven Mildner

zurückkehrte oder den protestantischen Glauben im privaten Rahmen lebte, da zu dieser Zeit viele Protestanten in Asch mit Einschränkungen konfrontiert waren.

2.5.2 *Ausbildung und frühe Einflüsse*

Über Knüpfers frühe Jahre in Asch und seine musikalische Ausbildung in der Stadt ist nur wenig bekannt. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass er, wie viele Musiker seiner Zeit, durch den Kirchendienst und möglicherweise durch Kontakte zu protestantischen Musikern im Egerland erste musikalische Einflüsse erhielt. Da die protestantische Kirchenmusik in Asch während der Rekatholisierung unterdrückt wurde, könnte es sein, dass Knüpfers Familie in einem protestantischen Umfeld außerhalb der offiziellen kirchlichen Strukturen aktiv war.

Knüpfer verließ später Asch und ging nach Leipzig, wo er seine Ausbildung fortsetzte und schließlich 1657 die prestigeträchtige Position des Thomaskantors übernahm. Diese Position, die später von Johann Sebastian Bach bekleidet wurde, war eine der einflussreichsten Stellen im deutschen Musikleben der damaligen Zeit. Knüpfer war nicht nur Kantor der Thomasschule, sondern auch für die Musik in den wichtigsten Leipziger Kirchen verantwortlich, darunter die Thomaskirche und die Nikolaikirche.

2.5.3 *Musikalische Bedeutung und Stil*

Knüpfer war ein Vertreter des frühbarocken Musikstils, der von der Polyphonie der Renaissance beeinflusst war, aber auch die neuen Entwicklungen der italienischen Musik aufnahm, wie sie von Komponisten wie Monteverdi und Schütz geprägt wurde. Er schrieb vor allem Kirchenmusik, darunter Motetten, Kantaten und Psalmenvertonungen, die oft aufwändig gestaltet waren und für den Einsatz in den Gottesdiensten der Leipziger Hauptkirchen bestimmt waren.

Seine Musik zeigt Einflüsse sowohl der protestantischen Tradition, die er in Leipzig als Kantor pflegte, als auch der katholischen Musiktradition, die er möglicherweise in seiner Jugend in Asch und im Egerland miterlebt hatte. Dies könnte darauf hindeuten, dass Knüpfer, obwohl er in einem protestantischen Umfeld aufwuchs, die musikalischen Entwicklungen der katholischen Kirche, insbesondere die prachtvolle Kirchenmusik, die in dieser Zeit durch die katholische Liga gefördert wurde, kannte und in seine eigenen Kompositionen integrierte.

2.5.4 *Knüpfer und der Einfluss seiner Herkunft auf sein Werk*

Knüpfers Herkunft aus Asch und seine protestantische Prägung in einer Zeit der konfessionellen Konflikte könnten ihn musikalisch und künstlerisch tief beeinflusst haben. Obwohl Leipzig eine protestantische Stadt war, war die Auseinandersetzung mit katholischen Einflüssen in der Musik unvermeidlich. Die musikalischen Entwicklungen der Zeit, sowohl im protestantischen als auch im katholischen Raum, trugen zur Ausbildung eines breiten musikalischen Repertoires bei, das auch Knüpfer in seiner Arbeit beeinflusste.

Sein Werk verbindet die Tradition des protestantischen Chorals mit den komplexeren polyphonen Formen, die in der katholischen Musik vorherrschten. Dies könnte auch eine Reflexion seiner Jugend in einer konfessionell gespaltenen Region sein, in der er sowohl die schlichte, gemeinschaftliche Musik der Protestanten als auch die prachtvolle, künstlerisch anspruchsvolle Musik der katholischen Kirche erlebte.

3 zeitliche Zusammenfassung

Die Stadt Asch wurde seit 1631 wieder römisch-katholisch und gehörte seitdem zur Habsburgermonarchie. Knüpfer wurde 1633 geboren, also zumindest in einer Zeit, als die Habsburger die Kontrolle über das Gebiet vollständig ausgeübt haben dürften.

Die Region war in der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg zwar vorwiegend protestantisch, insbesondere unter der einfachen Bevölkerung, jedoch kam es durch die erbittert geführten Kämpfe und die gegenreformatorischen Bestrebungen der Habsburger insbesondere nach 1620 sicherlich auch schon wieder nach und nach zu einer Rückkehr zum Katholizismus, als die Habsburger nach der Schlacht am Weißen Berg die Oberhand über Böhmen gewannen.

Wahrscheinlich kann man hier von einem Prozess ausgehen, der sich von 1620 bis 1631 vollzog, und der vermutlich auch durch die Neubesetzung wichtiger Ämter geprägt war.

Man sollte sich einmal mit den Kriegszügen des Johann T'Serclaes von Tilly gegen die Protestanten beschäftigen, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie es in dieser Zeit zuging. Sicherlich das Ergebnis einer tiefen gesellschaftlichen Spaltung.

Natürlich war das Gebiet an der Eger wohl auch als Grenzland zu betrachten, dicht an Sachsen und Bayern gelegen. Die Gesellschaft war zu dieser Zeit, also vor und während des Dreißigjährigen Krieges, aber auch danach noch, wahrscheinlich religiös stark gespalten. Vielleicht wartete man als Bürger zunächst auch einfach ab, ob man protestantisch bleiben konnte, oder ob man wieder römisch-katholisch werden müsse. Es war zuvor, und erst recht nach 1631, jedenfalls keineswegs mehr vollständig protestantisch, sondern wies wohl eher eine Mischung aus katholischen und protestantischen Bevölkerungsgruppen auf.

Die Elite seinerzeit (also nach 1620 zunehmend) und spätestens ab 1631 dürfte aber eher den katholischen Machthabern, bzw. den Habsburgern gefolgt sein, die seit 1620 in Böhmen mit Sicherheit eine Gegenreformation einleiten konnten.

Es ist davon auszugehen, dass diese Elite nach 1631 in Asch auch die Möglichkeit hatte, Empfehlungen für Kirchenmusiker auszusprechen oder eben nicht, die auf dem weiteren Karriereweg auch in das Amt des Thomaskantors führen oder eben nicht. In eines der wichtigsten Ämter im protestantischen, aufstrebenden Leipzig seinerzeit, außerhalb der unmittelbaren Einflussphäre der Habsburgermonarchie.

4 Überlegungen des Autors zu den Vorgängen in Leipzig, rund um Johann Rosenmüller als möglicher Nachfolger von Tobias Michael

4.1 *Flucht nach Venedig*

Zunächst sei angemerkt, dass Rosenmüller nach seiner Flucht aus Leipzig noch eine Zeitlang in Venedig tätig war, zuvor schon ein wichtiger Ort für seinen persönlichen Aufstieg und für die weitere musikalische Laufbahn, die ihn als designierten Nachfolger von Tobias Michael fast in das Amt des Thomas-Kantors befördert hätte. Dorthin zurückzukehren ist also gewissermaßen nachzuvollziehen, da er in Venedig wahrscheinlich noch über ein bestehendes Netzwerk verfügte,

bzw. da ihm in Venedig vermutlich noch Wertschätzung und Anerkennung zu Teil geworden ist.

Wieder in Venedig war Rosenmüller eingetroffen war Rosenmüller dort nachfolgend als Posaunist im Markusdom und anschließend auch noch als Kapellmeister am Ospedale della Pietà tätig und kann somit als ein Vorgänger Antonio Vivaldis betrachtet werden. Vielleicht waren die genauen Umstände, die Anschuldigungen ihm gegenüber, seinerzeit eben doch nicht ganz so sicher, denn Rosenmüller dürfte ja schon ausreichend bekannt gewesen sein, als er wieder nach Venedig zurückkehrte und als er diese Posten übernahm. Die Anschuldigungen gegen ihn dürften aufgrund seines Bekanntheitsgrades und der Position, für die er in Leipzig vorgesehen war, wohl sehr schnell auch bis nach Venedig vorgedrungen sein, wo er vermutlich zunächst etwas Ruhe einkehren lassen und die weiteren Entwicklungen in Leipzig abwarten wollte. Am Ort seines vorherigen Wirkens wollte er vielleicht Kraft für eine Rückkehr nach Leipzig sammeln.

4.2 Die Ereignisse zuvor in Leipzig

4.2.1 Vorbetrachtung

Natürlich handelt es sich bei dieser Betrachtung und auch in den nachfolgenden Absätzen zunächst um Mutmaßungen und Spekulation. Es ist kaum Quellenmaterial verfügbar, beispielsweise persönliche Aufzeichnungen oder Briefe zwischen ihm und anderen Zeitgenossen, wie Heinrich Schütz, zu welchem möglicherweise sogar ein vertrauensvolles Verhältnis bestand.

Weiterhin ist an dieser Stelle anzumerken, dass sich der Autor dieser Veröffentlichung im betrieblichen Ablauf des Thomaner-Chores überhaupt nicht auskennt und im betrieblichen Ablauf des Thomaner-Chores im Leipzig des 17. Jahrhunderts erst recht nicht. Es werden daher Indizien zusammengetragen, um ein Gesamtbild zu erhalten, in Konkurrenz zur bisherigen Betrachtungsweise. Demzufolge verneint der Autor hier auch die bisher sehr oft vertretene Annahme, Rosenmüller sei homosexuell gewesen und hätte mit seinen Schutzbefohlenen Unzucht bzw. "*Sodomitische Knabenschänden*" betrieben.

4.2.2 Die politische Situation im Vorfeld der Amtsübernahme und mögliche Auswirkungen auf die Arbeit der Thomaner

Rosenmüller war sicherlich sehr viel beschäftigt, ab 1651 war er Organist der Leipziger Nikolaikirche, später auch an der Thomaskirche tätig, gleichzeitig wurde er aber auch schon in das Amt des Thomas-Kantors eingearbeitet, und wird wohl deshalb nach und nach die bisherigen "Gepflogenheiten" seines Vorgängers einigermaßen in sein Amt übernommen haben. Oder mit anderen Worten, er wird die Arbeitsweise seines Vorgängers einigermaßen übernommen haben.

Vielleicht war sein Vorgänger Tobias Michael ein gutmütiger älterer Herr, der die Zeiten im Dreißigjährigen Krieg miterlebte und sein nahendes Ende kommen sah und der sich um die Institution und um seine Schützlinge sorgte. Etwa 20 Jahre zuvor wurde die protestantische Festung Magdeburg defacto dem Erdboden gleichgemacht und eine Stadt wie Leipzig ist einem ähnlichen Schicksal womöglich nur entgangen, weil man sich hier nachgiebiger zeigte. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Lebensverhältnisse in der Stadt dadurch sicher gewesen sind. Lebensmittelknappheit könnte ebenso

ein sehr wichtiges Thema gewesen sein, wie die permanent vorhandene Sorge, zwischen katholischen und protestantischen Machthabern zerrieben zu werden, wobei die Katholische Elite hier vermutlich ein System der gegenseitigen Kontrolle errichtet hat, um eventuelle Abweichler frühestmöglich identifizieren und maßregeln oder gar ausschalten zu können. Später im Text wird der Autor erneut darauf eingehen, in Bezug auf die Arbeit des Leipziger Stadtrates.

In einer solchen Zeit des Misstrauens und der allgegenwärtig vorhandenen Gefahren war von Rosenmüller somit vielleicht auch die Rolle einer Vaterfigur erwartet worden, oder eine solche hat sich quasi unterm Kanonendonner so ergeben. Eine Vaterfigur also in Bezug auf seine Schützlinge, weil diese sich nach einer solchen Vaterfigur möglicherweise sehnten, aber vielleicht auch seitens der Institution, die wahrscheinlich ein Interesse daran hatte, dass die Jugendlichen in einem möglichst heilen Umfeld, diese schwierige Zeit überstehen - während die Menschen gerade in den Städten, wie eben in Magdeburg, zu Tausenden Opfer eines brutalen Machtkrieges wurden.

Es ist also durchaus vorstellbar, dass ein gläubiger, durch den Krieg geprägter Mensch, der als Musiker vielleicht ja auch sehr feinfühlig ist, ein gewisses Maß an Mitleid, an Erreichbarkeit und Nähe, den Schützlingen gegenüber zeigte, die in einer solchen Zeit der Ungewissheit vielleicht auch von Ängsten und Existenzängsten geprägt waren. Rosenmüller selbst wird in der sächsischen Provinz die Kriegsleiden zuvor sicher miterlebt haben.

Nachdem die Vorwürfe ihm gegenüber jedenfalls veröffentlicht worden sind, wird er vielleicht auch aus diesem Grund, also aufgrund seiner Kriegserlebnisse, zunächst wohl auch geflüchtet sein. Ein unbedachtes Wort in einem Brief, das man vielleicht auf zweierlei Weise deuten kann, könnten das gefundene Fressen für den politischen Gegner gewesen sein. Und ein unter Druck gesetzter oder übervorteilter Thomanerjünglicher wäre sich seinerzeit wohl auch nicht vollends im Klaren darüber gewesen, was so ein Eklat für die weitere musikalische Entwicklung in der Stadt mit sich bringen kann und für die protestantischen Lande im Allgemeinen.

Vielleicht war Rosenmüller also zunächst allein aufgrund der veröffentlichten Vorwürfe in eine Schocksituation gebracht worden, eine Kurzschlussreaktion, auch aus Angst vor dem Feind, der seinerzeit noch überall durch die Straßen zog.

Die Menschen waren mit Sicherheit also stark geprägt von der Brutalität überall um sie herum, für ihr Leben geprägt, durch die Kriegereignisse, von denen jeder direkt und unmittelbar betroffen war, aber auch durch die Situation, die sich im Anschluss des Krieges ergeben hat.

Vielleicht auch um dem Krieg zu entgehen, wird Rosenmüller wohl seinerzeit in Glaube und Musik geflüchtet sein und vermutlich hatte er keinerlei Interesse daran, sich oder die Institution in irgendeiner Weise angreifbar zu machen, weil er sich hier eventuell in ungezügelter Art und auf leichtsinnige Weise angreifbar macht.

Vielmehr war er wohl mit seiner neuen Rolle als Vaterfigur überfordert (oder sagen wir als Schutzbefohlenen) und noch nicht gefestigt genug, um diese Rolle auf die gleiche Weise wie der Vorgänger auszuüben. Man müsste also den genauen Wortlaut der Briefe im Kontext analysieren und dann auch noch sicher sein, dass diese Briefe nicht im Nachhinein gefälscht worden sind. Alles andere ist eigentlich nur Spekulation.

Jedenfalls, und das ist sicher, wurde von seinem Nachfolger, Sebastian Knüpfer, sogar eine Krönungszeremonie

für den katholischen Habsburger Leopold I. verfasst, der später im spanischen Erbfolgekrieg seine Ansprüche auf die Thronnachfolge geltend machte. Spanien war im Übrigen das Land mit der Inquisition und das ferne Leipzig seinerzeit, wengleich es die Inquisition hier nicht offiziell als solche gegeben hat, möglicherweise ein Ort, an dem zumindest ein ähnliches Verständnis am Erlblühen oder am Entstehen war. Knüpfers Beitrag für die Krönungszeremonie wirkt deshalb schon fast so, als sei ein Sieg über die Protestanten auch musikalisch vollends gelungen.

Das heißt natürlich nicht, das sein Nachfolger Sebastian Knüpfer ein schlechter Musiker gewesen ist - ein solcher musste ja auch glaubwürdig sein -, aber vielleicht hat er innerhalb der Institution bestimmte Strukturen beeinflussen müssen, die für die weitere Geschichte des Thomanerchores, der Stadt Leipzig und der protestantischen Kirchenmusik ganz allgemein von Interesse sind.

4.2.3 *anonyme Briefe über den Eklat um Rosenmüller und die Neubesetzung des Amtes*

Auch wenn der Inhalt dieser Briefe hier nicht näher betrachtet wird, da sie dem Autor momentan nicht vorliegen, sollen sie hier kurz thematisiert werden. Es gibt bezüglich des Ekklats um Rosenmüller wohl ein entsprechendes Schreiben, das seinerzeit von Leipzig nach Dresden gesendet wurde und das in der Ratsschulbibliothek in Zwickau vorhanden ist. Da diese Briefe anonym verfasst wurden, wäre es auch hier durchaus möglich, dass sie in Wahrheit der Diffamierung Rosenmüllers gedient haben könnten, möglicherweise durch einen Neider oder politischen Gegner aus dem inneren Kreis um Rosenmüller, der sich von einer Abberufung vielleicht einen persönlichen Vorteil versprach bzw. der vielleicht politische Gründe hatte, um Rosenmüller zu diffamieren. Jedenfalls scheute er wohl eine offene Konfrontation und die Überprüfung der weiteren Umstände als Zeuge in dieser Sache, auch in Bezug auf seine Quellen und Rückfragen hierzu, bzw. ganz allgemein in Bezug auf den Inhalt des Briefes.

Das könnte mit der Sorge verbunden gewesen sein, persönliche Nachteile für sich oder Nahestehende zu erfahren, wenn sich die (bzw. eine mögliche) Intrige als haltlos oder misslungen erweist.

So ein Brief könnte also durchaus auch im Auftrag der katholischen Machthaber verfasst worden sein, um bei der Neubesetzung des Amtes, für das Rosenmüller damals ja schon fest vorgesehen war, selbst wieder Vorteile zu erlangen und um auf diese Weise vielleicht einen eigenen Kandidaten installieren zu können, der neben seiner eigentlichen Tätigkeit als einflussreicher Musiker, vielleicht auch die politischen Interessen der Habsburger in der Stadt vertreten könnte. Vielleicht auch in Person von Sebastian Knüpfer, der offensichtlich ja selbst ein Thomaner gewesen ist, in der Zeit als Rosenmüller ab 1650 die musikalische Leitung mitverantwortete.

Eine Neubesetzung des Amtes durch Sebastian Knüpfer könnte durchaus auch in Zusammenhang mit der Politik in Leipzig und dem Leipziger Stadtrat erfolgt sein, der spätestens nach der Magdeburger Bluthochzeit womöglich vollständig kapituliert hat, wenn nicht sogar schon vorher, und der von einer Zusammenarbeit mit den Habsburgern persönlich vielleicht viel eher profitieren konnte, als wenn er zum Gegner geworden wäre.

Es wurde auf diese Weise womöglich auch eine Art

Spitzel- und Kontrollsystem geschaffen, in dem der Stadtrat durch den Thomanerchor kontrolliert und auf Linie der Habsburger gebracht wurde, und der Thomanerchor durch den Stadtrat. Die Institutionen könnten also gegeneinander ausgespielt worden sein, mit der Folge, dass das Misstrauen untereinander eher größer wurde.

Eine solche Zusammenarbeit - und auch J.S. Bach hatte ja immer wieder Schwierigkeiten mit dem Leipziger Stadtrat, welcher ihn wohl auch künstlerisch stark einengte - war für Leipzig wahrscheinlich die beste Lösung, um die Zeit zu überstehen, aber vielleicht nicht unbedingt die beste Lösung für die weitere Musikentstehung im Land und für den internationalen Einfluss als Musikstadt, im Vergleich zu Venedig zum Beispiel.

Man hat in Leipzig womöglich einen neuen Musikstil geschaffen, weil man dazu gezwungen worden ist und mit viel Lobpreisung hat man es der protestantischen Bevölkerung zwar verkaufen können (zu verkaufen versucht), aber andererseits sind die Werke von J.S. Bach seinerzeit ja auch schon wieder recht schnell aus dem Repertoire vieler Kirchen verschwunden und hatten längst auch nicht die Verbreitung gefunden, wie zuvor die Musik von Johann Rosenmüller. Die Frage könnte daher sein, ob die Musik nach Johann Rosenmüller, bis hin zu Johann Sebastian Bach, überhaupt als protestantische Musik angesehen werden kann. Das "Musikalische Opfer" von J.S. Bach ist wohl ein sehr gutes Beispiel dafür und wahrscheinlich hätten Rosenmüller und seine Zeitgenossen, auch um Heinrich Schütz herum, in einem solchen Werk vielmehr eine Verhöhnung protestantischer Musik gesehen.

Aber das sei an dieser Stelle vielmehr nur als musikwissenschaftliche Unterstellung für die vorliegende Betrachtung angemerkt, denn sicherlich kann man auch an der Musik von Rosenmüllers Nachfolgern seinen Gefallen finden. Entsprechend der persönlichen Musikvorliebe. Zweifellos sind die Werke Bachs jedenfalls deutlich komplexer aufgebaut und die mächtige Orgel nimmt in seinen Werken oftmals eine wichtigere Stellung ein, während Rosenmüller und Heinrich Schütz den Gesang noch stärker in den Mittelpunkt stellten, der vielleicht etwas sparsamer durch die klassischen Instrumente begleitet wurde.

5 Quellen und Verweise

- Berger, Markus (2018): "Warum es in Leipzig keine Johann-Rosenmüller-Straße gibt", erschienen in: Leipziger Blätter, Ausgabe 73
- Detlef Döring: Das Musikleben im Collegium Gellianum in den vierziger und fünfziger Jahren des 17. Jahrhunderts. In: Beiträge zur musikalischen Quellenforschung. Protokoll-Band 2 der Kolloquien im Rahmen der Köstritzer Schütz-Tage 1988–1990. Bad Köstritz 1991, S. 123 f.
- Michael Maul: „Dero berühmter Chor“. Die Leipziger Thomasschule und ihre Kantoren 1212–1804. Mit einem Geleitwort von Sir John Eliot Gardiner. Lehmsstedt, Leipzig 2012, ISBN 978-3-942473-24-8, S. 80.
- Holger Eichhorn (Hrsg.): Johann Rosenmüller. Kritische Ausgabe sämtlicher Werke. Dohr, Köln 2010 ff., ISMN 979-0-2020-2173-6
- Martin Petzold (Hrsg.): St. Thomas zu Leipzig. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2000, ISBN 3-374-01842-4.
- August Horneffer: Johann Rosenmüller.
- Internetseite des Ensemble 1684: www.ensemble1684.de